

SAN'AT VA TEXNIK FANLARDA METODOLOGIK YONDASHUV

Haqberdiyev Baxtiyor Rustamovich

Alfraganus universiteti umumkasbiy fanlar kafedrası (PhD) dotsenti

UDK 378.091.33:741/744

ORCID 0000-0002-2208-7827

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17416018>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada muhandislik grafikasi va dizayn fanlarini integrativ o'qitishni o'zgartirish uchun vositalar kompleksidan foydalanish, dizayn fanlarini integrativ o'qitishni tizim va kompleks sifatida amalga oshirish, dizayn fanlarini integrativ tizim sifatida amalga oshirish, dizayn fanlarini integrativ o'qitishni yaxlit va qayta o'zgartirish vositalarini kompleks (har tomonlama) ko'rish haqida qisqa yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** san'at, texnika, metodologiya, integratsiya, muhandislik grafikasi, dizayn, kompleks, yondashuv, modul, aksiologik, differentsiatsiya, fundamental.*

Kirish. Oliy ta'lim tizimida mavjud holatlardan kelib chiqib, o'zining infratuzilmasida turli metodologik yondashuvlarni hisobga olishi va o'zida saqlashi kerak. “Integrativ metodologiya” va “integrativ yondashuv metodologiyasi” tushunchalari o'zaro farqlanadi. Integrativ metodologiya turli metodologik yondashuvlardan kompleks tarzda foydalanadi, shu jumladan integrativ yondashuv metodologiyadan ham. Integrativ yondashuv metodologiyasining keng mustaqil bo'lish imkoniyatlariga ega. Ko'p yillardan buyon integrativ yondashuvdan kelib chiqqan (M.S.Pak) turli metodologik yondashuvlar muvaffaqiyatli ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy etilgan. Bular:

- ✚ integrativ-modulli
- ✚ integrativ-kontekstli
- ✚ innovatsion algoritmik yondashuv
- ✚ axborot-kompyuterli
- ✚ integrativ-aksiologik
- ✚ integrativ-loyihalı
- ✚ integrativ-kompetentli
- ✚ integrativ-gumanitar va boshqalar.

Integrativ yondashuvning kategorial tuzilmasi quyidagi asosiy tushunchalarni o'zida saqlaydi: integrativ yondashuv, integratsiya va differentsiatsiya, integrativ jarayonlar va ularning qonuniyatlari, ichki va fanlararo integratsiya, integratsiya pog'onalari va shakllari, integratsiya mexanizm va metodlari, yaxlitlik. “Integratsion”, “integrative”, “integral”, “integratsiyalashgan” iboralari muvofiq tarzda jarayon, holat, xossa va natijani aks ettiradi

Ta'lim sifati va muvaffaqiyati aksariyat hollarda tanlangan metodologiya, uni ishlab chiqilganligi va ta'lim loyahasiga mos kelishiga bog'liqdir. Metodologiya (grek. methodos – yo'l, yo'nalish, logos – ta'limot) adabiyotlarda turli ma'nolarda yoritib berilgan: olamni ilmiy bilish usullari yig'indisi, bilishning umumiy metodlari va tamoyillari haqidagi fan, faoliyatni tashkil etish va metodlar haqida ta'limotdir. “Metodologiya” tushunchasiga ta'rif berishda faoliyatning fundamental turlari bo'lib “olamni ilmiy bilish” yoki o'quv bilish hisoblanmasligini inobatga olish zarur. Fundamental faoliyat turlariga mehnat, bilish va muloqot kiradi. Bu

fundamental faoliyat turlariga metodologiyaning nima aloqasi bor degan savol tug'ildi. Metodologiya: faoliyatni (mehnat, bilish, muloqot ko'rinishida) qanday qilib sifatli, har tomonlama hisobga olib tashkil etish va boshqarish mumkin, degan savolga javob berishi kerak. Biz olib borgan tadqiqot davomida bu tushuncha ta'riflari asosida quyidagi ishchi ta'rifni keltirishimiz mumkin: metodologiya – bu faoliyatni tashkil etishning umumiy metod va tamoyillari haqidagi fandır. Tashkil etishning umumiy metod va tamoyillariga biz “metodologik yondashuvlar” deb ta'rif beramiz.

Integratsion jarayonlar qonuniyatlari – yaxlitlikni vujudga kelish qonuniyatlaridir. Qonuniyatlar ob'ektiv zarur bo'lgan, muhim, ta'limiy jarayon komponentlari va jarayonlari orasidagi takrorlanuvchi bog'liqliklar hisoblanib, ular:

- ✚ O'quv fanining tizim hosil qilish mantiqi;
- ✚ Muhandislik grafikasi yoki dizaynda qo'llaniladigan tabiiy va sun'iy moddalarning material yaxlitligi;
- ✚ O'quv ob'ektlarini o'rganish yaxlitligi;
- ✚ Ta'limiy va integratsion jarayonlar o'zaro bog'liqligi kabilardir

Dizayn fanida metodologiya har bir ishlatiladigan usullarni jarayonlarini bir tizimlilikga olib kelish va ularni samarali tashkil etish tamoyillari va yondashuvlar majmuasidir. Dizaynda metodologiya dizaynerlarga yechimini ko'tayotgan muammolarni aniqlashtirib mavjud bo'lgan har qanday muammolarni yechimlarini topish, samarali natijaga erishishni imkonini beradi.

Uning asosiy vazifalaridan biri yangidan yangi g'oyalar ishlab chiqish hamda ularni amaliyotda joriy qilishdagi innovatsiyalarni rag'batlantirishdan iborat.

Keyingi vazifasi dizayn yondashuvlari bilan kommunikatsiyani yengillashtirish va metodolik ishlarni yaxlitlashtirishda kommunikatsiyalarni yaxshilashdan iborat.

Metodologik jarayonlarni analiz va sentizlarini muhokama qilib, bosqichlarini aniqlash, ilmiy-amaliy (muhandislik grafikasi yoki dizayn fanining amaliy masalalarni yechishdagi rollarini aniqlash, ilmiy metodologik dizayn va muhandislik grafikolari o'rtasida integratsiyani ta'minlashdan iborat.

Dizaynda metodologik yondashuvlarni optimallashtirishda juda katta yordam beradi hamda resurslar va miqdor, vaqtlarni ko'p sarflanishini oldini oladi va eng yaxshi o'lchamlarni o'lchash amaliyotiga rioya qilish orqali dizaynni faollashtirishadi.

Muhandislik grafikasi va dizayn fanlari o'qitishning ilg'or g'oyalarini amalga oshirishi sifatlarini ta'minlaydi, metodologik yechimlarni sifatli baholash va faollashtirish uchun pedagogic vositalarini taqdim etadi.

Muhim dizaynda mavjud bo'lgan metodologiyalar ham muhim hisoblanadi. Ular:

Minimal resurslar bilan maksimal qiymat hosil qilishga qaratilgan Lean UX dir.

Metodologiyada bosqichma-bosqich olib boriladiga mazmunining hajmiga ko'ra (ichki, fanlararo, sikllararo, kategorial sintez) iborat jarayondir.

Agile dizayn umumlashtirish darajasi ko'ra (faktlar, tushunchalar, nazariyalar, metodlar, g'oyalar, muammolar, qonunlar, olamning ilmiy manzarasi) har bir metodologik o'zgarishlarga qulay moslashishga asoslangan.

Dizayn o'quv jarayonida fikrlash va harakat qilish ko'nikmalari shakllanishiga yo'naltirilgan maqsadga muvofiq tanlangan topshiriqlar tizimi oqibatda yana muhandislik grafikasiga oid asosiy ko'nikmalarni shakllantirish va mustahkamlab borish zaruratini vujudga keltiradi. Bu ko'nikmalar dizaynerlik faoliyatini muvaffaqiyatini ta'minlashga yordam beradi, chunki dizayner loyihaviy masala echimi asosida faoliyat yuritadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rustamovich, H. B., & Qabiljanovich, R. U. (2024). The educational direction "fine arts and engineering graphics" in the formation of the scientific worldview of students the role of computer graphics engineering science. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 6(03), 97-100.
2. Rustamovich, H. B., & Abdurafikjonovna, A. H. (2024). Theoretical solutions for integrative teaching of fine arts and engineering graphics with various disciplines of still life, consisting of geometric shapes in pencil painting. *International Journal of Advance Scientific Research*, 4(03), 102-106.
3. Haqberdiyev, B. R. (2021). Goals and objectives of pedagogical experimental work. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(3), 2-2.
4. Haqberdiyev, B. R., Ismag'lova, M. S. Q., & Imomnazarova, D. F. Q. (2025). Raqamli texnologiyalarda arxitektura va dizayn. *Academic research in educational sciences*, (Conference 1), 65-66.
5. Haqberdiyev, B., & Ismag'lova, M. (2025, June). Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi mutaxassislarining grafik va ijodiy kompetentligini shakllantirish. In “O‘ZBEKISTON—2030: INNOVATSIYA, FAN VA TA’LIM ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi (Vol. 1, No. 2, pp. 106-108). Scienceproblems Team LLC.
6. Haqberdiyev, B., Sotiboldiyev, A., & Abdumutalibov, O. (2025). Muhandislik grafikasi va tasviriy san'at, arxitektura va dizayn (texnik va san'at) fanlarini o'zaro integratsiyalash. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 5(6), 543-546.